

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ IL-6 SIRS У ДЕТЕЙ

Г.М. Тулегенова¹, Н.Р. Алиева²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938522>

Аннотация. В статье собраны материалы зарубежных авторов о роли Интерлейкина-6 в развитии синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) у детей с заболеваниями органов дыхания. Авторами было проведено исследование в период с ноября 2015 года по январь 2017 года. Для диагностики синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) использовались критерии, предложенные Американской коллегией врачей-пульмонологов (ACCP) и Обществом интенсивной терапии (SCCM) в 1992 году, которые были модифицированы для детей на Международной конференции по педиатрическому сепсису в 2005 году.

Ключевые слова: IL-6, PCT, SIRS, СРБ, лихорадка, моноциты, лимфоциты T и B, нейтрофилы, NK-клетки.

Введение. Синдром системного воспалительного ответа (SIRS) и сепсис представляют собой одни из основных причин заболеваемости среди детского населения. Ранняя диагностика и немедленное начало соответствующего лечения имеют решающее значение для улучшения прогноза у пациентов с этими состояниями. В 1992 году Американский колледж врачей-пульмонологов (ACCP) и Общество интенсивной терапии (SCCM) предложили определения сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока, наряду с концепцией SIRS [1,2,3,4].

Однако в клинической практике критерии SIRS оказались недостаточно специфичными для точной диагностики. В 2016 году были опубликованы Третьи международные консенсусные определения сепсиса и септического шока, которые призваны устранить ограничения предыдущих классификаций. Эти ограничения включали чрезмерный акцент на воспалительном компоненте, ошибочную интерпретацию сепсиса как континуума, начиная от тяжелого сепсиса и заканчивая шоком, а также недостаточную чувствительность и специфичность критериев SIRS [5,6,7,8,9,10].

Маркеры, такие как С-реактивный белок (СРБ) и прокальцитонин (ПКТ), также не всегда обеспечивают достаточную точность для диагностики. Поэтому ведутся активные исследования новых маркеров острого воспаления, которые могут стать полезными диагностическими и прогностическими инструментами для детей с клиническим подозрением на SIRS и сепсис [25-30].

Среди таких маркеров выделяются интерлейкин-6 (ИЛ-6) и sTREM-1 (растворимый триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках-1). Интерлейкин-6 является одним из ключевых провоспалительных цитокинов, который значительно влияет на функционирование врожденной иммунной системы, усиливая активность моноцитов, нейтрофилов и цитотоксических NK-клеток [30-34]. Кроме того, ИЛ-6 играет важную роль в гуморальном и клеточном адаптивном иммунном ответе. Источниками секреции ИЛ-6 являются не только клетки иммунной системы (моноциты, лимфоциты T и B, нейтрофилы,

НК-клетки), но и ряд других клеток, включая кератиноциты, фибробласты, эндотелиальные и мышечные клетки. Физиологическая концентрация ИЛ-6 в сыворотке составляет 1–5 пг/мл, но её уровень значительно повышается при инфекционных и неинфекционных состояниях, таких как травмы, хирургические вмешательства, инфаркт миокарда, инсульт, а также при аутоиммунных и неопластических заболеваниях. Увеличение концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови наблюдается уже через 1–3 часа после воздействия провоцирующего фактора, что делает его многообещающим маркером для ранней диагностики воспалительных процессов у детей [10-20].

Цель: Целью данного исследования является оценка диагностической и прогностической ценности интерлейкина-6 (ИЛ-6) при синдроме системного воспалительного ответа (SIRS) у детей, сравнивая его эффективность с рутинно используемыми маркерами, такими как С-реактивный белок (СРБ) и прокальцитонин (ПКТ). Исследование направлено на выявление способности ИЛ-6 предсказывать развитие тяжелых клинических состояний и оценку его информативности для ранней диагностики сепсиса. Результаты данного анализа могут способствовать улучшению подходов к диагностике и лечению инфекционных заболеваний у детей, а также повышению точности оценки тяжести состояния пациентов с SIRS.

Материалы и методы: В проведенном исследовании приняли участие 180 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, госпитализированных с лихорадкой в отделение детских инфекционных заболеваний и гепатологии в период с ноября 2015 года по январь 2017 года. Контрольную группу составили 49 детей, госпитализированных по неинфекционным причинам, не имеющих лихорадки. Критериями исключения из исследования были: возраст до одного месяца и старше 18 лет, наличие острых и хронических заболеваний печени, хронических воспалительных заболеваний, злокачественных новообразований, а также врожденный и приобретенный иммунодефицит.

Для диагностики синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) использовались критерии, предложенные Американской коллегией врачей-пульмонологов (ACCP) и Обществом интенсивной терапии (SCCM) в 1992 году, которые были модифицированы для детей на Международной конференции по педиатрическому сепсису в 2005 году. SIRS диагностировался при наличии лихорадки (температура тела выше 38,5 градусов Цельсия) и по крайней мере одного из следующих трех критериев: (1) тахикардия — средняя частота сердечных сокращений в минуту более чем на 2 стандартных отклонения выше возрастной нормы; (2) тахипноэ — среднее количество дыхательных движений в минуту более чем на 2 стандартных отклонения выше возрастной нормы; (3) изменение количества лейкоцитов, которое было либо выше, либо ниже нормы для данного возраста, либо превышение 10% незрелых нейтрофилов. При поступлении всем пациентам проводились исследования на уровни сывороточного ИЛ-6, прокальцитонина (ПКТ) и С-реактивного белка (СРБ), что позволяло оценить их значение в диагностике и прогнозировании состояния детей с SIRS.

Результаты: В исследовании среди всех участников было 129 мальчиков (56,3%) и 100 девочек (43,7%). Средний возраст детей в исследуемой группе составил 6,4 года, в контрольной группе — 7,1 года. При этом средний возраст в контрольной группе и подгруппах исследования не имел статистически значимых различий. Средняя продолжительность госпитализации была значительно выше в исследуемой группе по

сравнению с контрольной ($5,1 \pm 4,4$ дня против $7,7 \pm 2,8$ дня, $p < 0,001$). Дети с SIRS находились в стационаре в среднем $6,2 \pm 2,2$ дня, тогда как дети без диагноза SIRS — $6,1 \pm 2,7$ дня ($p < 0,001$).

Медианные концентрации ИЛ-6, ПКТ и СРБ в день поступления были существенно выше в исследуемой группе по сравнению с контрольной. Так, медианные значения составили: ИЛ-6 — 21,4 пг/мл, ПКТ — 0,6 нг/мл и СРБ — 24,9 мг/л против 3,48 пг/мл, 0,0 нг/мл и 1,0 мг/л соответственно. Также были выявлены статистически значимые различия в медианных концентрациях ИЛ-6 и ПКТ в исследуемой группе в зависимости от тяжести состояния. Наивысшая медианная концентрация ИЛ-6 наблюдалась в группе с SIRS и составила 32,6 пг/мл (в диапазоне 13,8–94,0 пг/мл), в то время как в группе без SIRS (N-SIRS) она составила 18,1 пг/мл (в диапазоне 8,5–29,2 пг/мл). В отличие от ИЛ-6, медианные концентрации СРБ и ПКТ были наименьшими в группе N-SIRS и возрастали с тяжестью заболевания. Однако статистически значимые различия были зафиксированы только для прокальцитонина ($p < 0,001$), что подчеркивает его важность в оценке тяжести состояния детей с системной воспалительной реакцией.

Выводы: Повышенные уровни интерлейкина-6 (ИЛ-6) и прокальцитонина (ПКТ) играют значительную роль в оценке риска развития системного воспалительного ответа (ССВО) у детей, страдающих от лихорадки. Исследования показывают, что высокий базальный уровень ИЛ-6 в сыворотке может служить прогностическим маркером, указывающим на вероятность более тяжелого течения заболеваний у данной возрастной группы. Он не только способствует усилению воспалительного процесса, но и влияет на клинические проявления, что может указывать на тяжесть состояния пациента. Оценка уровня ИЛ-6 может быть полезной для ранней диагностики и мониторинга состояния детей с лихорадкой, позволяя врачу более эффективно оценить риск осложнений и, при необходимости, инициировать адекватное лечение. Таким образом, дальнейшие исследования в этой области могут помочь улучшить клинические подходы к диагностике и лечению ССВО у детей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB и др. Конференция Американского колледжа врачей-пульмонологов/Общества интенсивной терапии: определения сепсиса и недостаточности органов и рекомендации по использованию инновационных методов лечения сепсиса. *Critical Care Medicine*. 1992;20(6):864–874. doi: 10.1097/00003246-199206000-00025. [DOI].
2. Vincent JL, Opal SM, Marshall JC, Tracey KJ Определения сепсиса: время перемен. *The Lancet*. 2013;381 (9868):774–775. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61815-7. [DOI].
3. Singer M., Deutschman CS, Seymour CW и др. Третье международное консенсусное определение сепсиса и септического шока (сепсис-3) *JAMA*. 2016;315 (8):801–810. doi: 10.1001/jama.2016.0287. [DOI].
4. Simon L., Saint-Louis P., Amre DK, Lacroix J., Gauvin F. Прокальцитонин и С-реактивный белок как маркеры бактериальной инфекции у детей в критическом состоянии при начале синдрома системной воспалительной реакции. *Pediatric Critical Care Medicine*. 2008;9 (4):407–413. doi: 10.1097/PCC.0b013e31817285a6.]
5. Toikka P., Irgala K., Juven T. и др. Сывороточный прокальцитонин, С-реактивный белок и интерлейкин-6 для различения бактериальной и вирусной пневмонии у детей. *The*

- Pediatric Infectious Disease Journal. 2000;19(7):598–602. doi: 10.1097/00006454-200007000-00003.
6. Gendrel D., Raymond J., Coste J., et al. Сравнение прокальцитонина с С-реактивным белком, интерлейкином 6 и интерфероном-альфа для дифференциации бактериальных и вирусных инфекций. *The Pediatric Infectious Disease Journal*. 1999;18(10):875–881. doi: 10.1097/00006454-199910000-00008.
 7. Tang BM, Eslick GD, Craig JC, McLean AS Точность прокальцитонина для диагностики сепсиса у пациентов в критическом состоянии: систематический обзор и метаанализ. *Lancet Infectious Diseases*. 2007;7(3):210–217. doi: 10.1016/S1473-3099(07)70052-X
 8. Castelli GP, Pognani C., Cita M., Stuani A., Sgarbi L., Paladini R. Прокальцитонин, С-реактивный белок, лейкоциты и оценка SOFA в отделении интенсивной терапии: диагностика и мониторинг сепсиса. *Minerva Anestesiologica*. 2006;72(1-2):69–80.
 9. Gao J., Zhang AQ, Pan W. и др. Связь между полиморфизмом IL-6-174G/C и риском сепсиса и смертности: систематический обзор и метаанализ. *PLoS One*. 2015;10(3, статья e0118843) doi: 10.1371/journal.pone.0118843. [[DOI](#)]
 10. Sikora JP, Chlebna-Sokol D., Krzyzanska-Oberbek A. Провоспалительные цитокины (IL-6, IL-8), ингибиторы цитокинов (IL-6sR, sTNFRII) и противовоспалительные цитокины (IL-10, IL-13) в патогенезе сепсиса у новорожденных и младенцев. *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*. 2001;49 (5):399–404]
 11. Hunter CA, Jones SA IL-6 как ключевой цитокин в здоровье и болезни. *Nature Immunology*. 2015;16(5):448–457. doi: 10.1038/ni.3153. [[DOI](#)].
 12. .Alqahtani MF, Marsillio LE, Rozenfeld RA Обзор биомаркеров и физиомаркеров при сепсисе у детей. *Клиническая детская неотложная медицина*. 2014;15(2):177–184. doi: 10.1016/j.crem.2014.04.008. [[DOI](#)]
 13. Бушон А., Дитрих Дж., Колонна М. Передовые технологии: воспалительные реакции могут быть вызваны TREM-1, новым рецептором, экспрессируемым на нейтрофилах и моноцитах. *Журнал иммунологии*. 2000;164(10):4991–4995. doi: 10.4049/jimmunol.164.10.4991. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
 14. Colonna M., Facchetti F. TREM-1 (триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках): новый игрок в острых воспалительных реакциях. *Журнал инфекционных заболеваний*. 2003;187(Приложение 2):S397–S401. doi: 10.1086/374754. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
 15. Tessarz AS, Cerwenka A. Путь TREM-1/DAP12. *Immunology Letters*. 2008;116 (2):111–116. doi: 10.1016/j.imlet.2007.11.021. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
 16. Gibot S. Клинический обзор: роль запускающего рецептора, экспрессируемого на миелоидных клетках-1 во время сепсиса. *Critical Care*. 2005;9(5):485–489. doi: 10.1186/cc3732. [[DOI](#)].
 17. Gibot S., Cravoisy A. Растворимая форма рецептора-триггера, экспрессируемого на миелоидных клетках-1, как маркер микробной инфекции. *Clinical Medicine & Research*. 2004;2 (3):181–187. doi: 10.3121/cm.2.3.181. [[DOI](#)]
 18. Adly AAM, Ismail EA, Andrawes NG, El-Saadany MA Циркулирующий растворимый триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках-1 (sTREM-1), как диагностический и прогностический маркер при неонатальном сепсисе. *Cytokine*. 2014;65 (2):184–191. doi: 10.1016/j.cyto.2013.11.004.

19. Tamaro A., Derive M., Gibot S., Leemans JC, Florquin S., Dessing MC TREM-1 и его потенциальные лиганды при неинфекционных заболеваниях: от биологии к клиническим перспективам. Фармакология и терапия. 2017;177:81–95. doi: 10.1016/j.pharmthera.2017.02.043. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
20. Goldstein B., Giroir B., Randolph A., члены Международной согласительной конференции по детскому сепсису Международная согласительная конференция по детскому сепсису: определения сепсиса и дисфункции органов в педиатрии. Детская интенсивная терапия. 2005;6(1):2–8. doi: 10.1097/01.PCC.0000149131.72248.E6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
21. Wang H., Chen B. Диагностическая роль растворимого пускового рецептора, экспрессируемого на миелоидных клетках-1 у пациентов с сепсисом. World Journal of Emergency Medicine. 2011;2(3):190–194. doi: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2011.03.006. [DOI].
22. Абдурахманова Д.Ф., Акрамова Х.А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
23. Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И. Роль плацентарного фактора роста в рождении новорожденных с низкой массой тела //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 226-226.
24. Акрамова Х.А. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 229-234.
25. Ахмедова Д.И., Акрамова Х. А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
26. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.
27. Абрамов В.К. Внебольничная пневмония: руководство для практикующих врачей // А.В. Казанцев-М: “ГЭОТАР- Медиа”. – 2016. - С 35- 38.
28. Алиева Н. Р. и др. РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
29. Байрам Х., Тюнгер О., Чиви М. и др. Диагностическое и прогностическое значение уровней прокальцитонина и sTREM-1 при сепсисе. Турецкий журнал медицинских наук. 2015;45:578–586. doi: 10.3906/sag-1401-103. [DOI].
30. Ганесан П., Шанмугам П., Саттар СБА, Шанкар СЛ Оценка ИЛ-6, СРБ и hs-СРБ как ранних маркеров неонатального сепсиса. Журнал клинических и диагностических исследований. 2016;10(5):13–17. doi: 10.7860/jcdr/2016/19214.7764. [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
31. Сарафидис К., Субаси-Грива В., Пиретци К. и др. Диагностическая ценность повышенного уровня растворимого пускового рецептора сыворотки, экспрессируемого на миелоидных клетках (sTREM)-1 у инфицированных новорожденных. Интенсивная терапия. 2010;36(5):864–868. doi: 10.1007/s00134-010-1819-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

32. Турдиева Д.Э., Алиева Н.Р., Табибова М. В. внебольничная пневмония у детей раннего возраста // Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. 5. – С. 550-550.
33. Турдиева Д. Э. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФОНЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС // Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 240-245.
34. Турдиева Д.Э. ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ // Достижения вузовской науки 2020. – 2020. – С. 133-139.